

Evaluating and stabilization of Firooz Nakhchir orchards using satellite imagery and Google Earth Engine

Sohaila Arghawan¹, Abdul Baser Qasimi^{2,*}

¹Department of Geography, Education faculty, Balkh University, Mazar-e-Sharif, Balkh, Afghanistan.

²Department of Geography, Education faculty, Samangan University, Aibak, Samangan, Afghanistan.

*Corresponding Author: Email: qasimi.abdul.a@gmail.com

Abstract

Satellite data is widely used, and satellite remote sensing plays a significant role in environmental and geographical studies. The extraction of vegetation and green space can be considered one of the practical applications of remote sensing technology. This study was conducted to measure the area of horticultural lands in the center of Firooz Nakhchir district of Samangan province using Landsat 7 and 8 satellite images in the last 20 years (2000 to 2020) employing Google Earth engine environment. The main objective of this study is to measure and investigate the time-series change detection of the orchards in Firuz Nakhchir during the last two decades and its correlation with the land surface temperature using satellite imagery.

Initially, the vegetation-covered area was extracted using the Enhanced Vegetation Index (EVI). Consequently, the area was calculated every five years. In order to evaluate the effects of vegetation on reducing and controlling land surface temperature (LST), the surface temperature was calculated using thermal bands of Landsat images. The results of this study showed that orchards in Firuz Nakhchir district have increased significantly in the last 20 years, from 452 Hectares in 2000 to 1232 Hectares in 2020. The output of this study revealed that vegetation density and land surface temperature have a strong inverse correlation. The final results obtained from this investigation indicated that the orchards in the Firooz Nakhchir district increased significantly throughout the last 20 years.

Keywords: Landsat, Google Earth Engine, Remote Sensing, Enhanced Vegetation Index, Firooz Nakhchir

بررسی و تثبیت اراضی باغی فیروزنخچیر به وسیله تصاویر ماهواره‌ای و گوگل ایت انجین

پوهندوی سهیلا ارغوان

عضو کادر علمی دیپارتمنت جغرافیا، دانشکده تعلیم و تربیه، دانشگاه بلخ

شماره تماس: +93748160970

ایمیل: Shohaila.arghawan@gmail.com

پوهنیار عبدالبصیر قاسمی

عضو کادر علمی دیپارتمنت جغرافیا، دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان

ایمیل: gasimi.abdul.a@gmail.com

چکید

امروزه سنجش‌ازدور ماهواره‌ای نقش اساسی را در مطالعات محیطی و جغرافیای دارد و داده‌های ماهواره‌ای به پیمانانه وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. استخراج پوشش گیاهی و فضای سبز یکی از موارد است با استفاده از این روش و داده‌ها انجام می‌شود. این تحقیق به منظور اندازه‌گیری مساحت اراضی تحت باغداری در مرکز ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ و ۸ در ۲۰ سال گذشته (۲۰۰۰ الی ۲۰۲۰) در محیط گوگل ایت انجین انجام شده است. هدف این تحقیق اندازه‌گیری و بررسی تغییرات باغات در ولسوالی فیروز نخچیر در دو دهه گذشته و ارتباط آن با درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌باشد. در قدم نخست با بکارگیری شاخص گیاهی بهینه‌شده (Enhanced Vegetation Index EVI) استخراج گردید و در قدم دوم مساحت در هر پنج سال مورد محاسبه قرار گرفت. جهت ارزیابی تأثیرات پوشش گیاهی بر کنترل و کاهش درجه حرارت سطح زمین، حرارت سطح محاسبه گردید و همبستگی آن با فضای سبز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که باغات در ولسوالی فیروز نخچیر در ۲۰ سال گذشته به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش یافته و از ۴۵۲ هکتار زمین به در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۳۲ هکتار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. و همچنان مشخص گردید که یک رابطه معکوس و قوی بین تراکم پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح وجود دارد. نتایج نهایی بدست آمده از این تحقیق نشان داد که باغات در ولسوالی فیروز نخچیر در ۲۰ سال گذشته به گونه چشم‌گیر افزایش پیدا کرده است.

واژه‌های کلیدی: لندست، گوگل ایت انجین، سنجش‌ازدور، شاخص بهینه‌شده گیاهی، فیروز نخچیر

مقدمه

علم جغرافیا به عنوان یک رشته علمی درهم تنیده با طبیعت و جامعه بشری و انسان همیشه به دنبال بررسی تغییرات به وجود آمده در کره خاکی می باشد. طبیعی است که بررسی این تغییرات مخصوصاً کمی سازی آن کار آسان نخواهد بود و نیاز به تکنالوژی و اطلاعات کافی دارد، خوشبختانه در چند دهه اخیر با پیش رفت و انکشاف تکنالوژی سنجش از دور ماهواره‌ای زمین تحقیق و بررسی این تغییرات در ابعاد مختلف تسهیل شده است. تا قبل از سال ۱۹۷۵ تهیه نقشه‌های موضوعی (thematic maps) با استفاده از مشاهدات محقق و تصاویر عادی برداشت شده در محدوده کوچک انجام می شد و طبیعی است که به خاطر وسعت که کره زمین دارد، نقشه‌های تهیه شده با این روش‌ها از دقت کمتری برخوردار بودند (Li et al., ۲۰۱۸). اما در سال ۱۹۷۲ م با پرتاب اولین ماهواره‌ای سنجش از دور به نام (Earth Resources Technology Satellite (ERTS) توسط سازمان زمین شناسی آمریکا و ناسا یک تحول عظیم را در علم جغرافیا و سایر رشته‌های مرتبط با جغرافیا به وجود آوردند. این سلسله ماهواره‌ای ادامه پیدا کرد و تا حال نه ماهواره از این سلسله پرتاب شده است. و با گذشت زمان این ماهواره‌ها به اسم لندست تغییر نام یافتند که آخرین ماهواره این سلسله لندست نه بود که در اواخر سال ۲۰۲۱ پرتاب گردید (Zaitunah et al., ۲۰۱۸). داده‌های این ماهواره‌ها تا سال ۲۰۰۸ م به شکل تجارتي عرضه می گردید اما از این تاریخ به بعد به صورت رایگان در اختیار دانشمندان رشته‌های مختلف قرار گرفت (Defries & Townshend, 1994). ماهواره‌های سنجش از دور تنها به سلسله لندست خلاصه نمی شود، بلکه ماهواره‌های زیادی تا حالا پرتاب گردیدند که هر کدام ویژگی و قابلیت‌های منحصر به فرد خود را دارد. ولی از پرکاربردترین‌های این تکنالوژی می توان در کنار ماهواره‌های سلسله لندست از سنتیل و مودیس نیز نام برد (Parikhani & Sattari Sadat, 2020).

محققین در سراسر دنیا از داده‌های که توسط ماهواره‌ها اخذ می شوند استفاده می نمایند و داده زمینی به دلیل هزینه بالای جمع آوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد و در بیشتر موارد تنها جهت ارزیابی دقت نتایج به دست آمده از داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می گیرند (Roy et al., ۲۰۱۶).

برای استخراج عوارض و پدیده‌ها مختلف در سطح زمین میزان بازتاب هریک از پدیده‌ها در طول موج‌های مختلف الکترومقناطیس استفاده می گردد، هر پدیده نظر به میزان بازتاب که از خود بروز می دهد و توان گسیل مندی که دارد شناسایی و تشخیص می گردد (Li et al., ۲۰۱۸). و برای این محاسبات روش و تکنالوژی های مدرن نیز تدوین و طراحی شده‌اند و به صورت روزافزون توسط محققین مورد استفاده قرار می گیرد. بر علاوه این تسهیلات در این اواخر جهت تسهیل پردازش‌های تصاویر ماهواره‌ای با حجم سنگین محیط تحت وب نیز طراحی گردیده که از آن جمله می توان به گوگل ارث انجین اشاره نمود (Gorelick et al., ۲۰۱۷; Ke et al., ۲۰۱۵a).

گوگل ارت انجین (google earth engine) یک محیط تحت وب است که قابلیت پردازش هم‌زمان بیش از هزاران تصویر ماهواره‌ای را فراهم می‌سازد (Gorelick et al., 2017). در عین حال قابلیت فراخوانی و دسترسی به انواع گسترده از داده‌های ماهواره‌ای را به صورت آنلاین دارا می‌باشد. در این تحقیق تلاش صورت گرفته است تا میزان گسترش و توسعه باغات انگور در مرکز ولسوالی فیروز نخچیر در بین سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار بگیرد و تأثیرات آن را در کنترل درجه حرارت سطح زمین (land surface temperature) مورد بررسی قرار دهیم (Mutanga & Kumar, 2019). بررسی و ارزیابی تغییرات در سطح زمین، جهت مدیریت و برنامه‌ریزی سالم و سودمند اهمیت حیاتی دارد. هدف نهایی این تحقیق اندازه‌گیری مناطق گسترش باغات در ولسوالی فیروز نخچیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در ۲۰ سال گذشته می‌باشد و همچنان تأثیرات این فضای سبز با درجه حرارت سطح زمین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عدم دسترسی به داده‌های زمینی در افغانستان و پرهزینه بودن گردآوری داده‌های زمینی، استفاده از تکنالوژی سنجش‌ازدور یک روش فوق‌العاده سودمند برای محققین جغرافیا و علوم محیطی می‌باشد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مطالعات میدانی در افغانستان یک رویکرد تازه بوده و استفاده از عاری از چالش‌ها و مشکلات نخواهد بود اما در صورت استفاده از این روش و داده‌ها جهت مطالعه مناطق دوردست نتایج قناعت بخش را به همراه خواهد داشت.

مسئله تحقیق

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نگرانی‌های جهانی در راستای گرم شدن کره زمین و آلودگی هوا، گسترش و انکشاف فضای سبز در صورت که به سایر منابع طبیعی صدمه وارد نکند، فوق‌العاده با اهمیت تلقی می‌گردد. همچنان گسترش باغات مثمر می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و اقتصاد داشته باشد. در این تحقیق تغییرات به وجود آمده در باغات مرکزی فیروز نخچیر را در محدوده سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۱ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ و ۸ در محیط گوگل ارت انجین به بررسی خواهیم گرفت و اثرات آن را به روی درجه حرارت سطح زمین نیز بررسی خواهیم کرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی و نظارت از تغییرات به وجود آمده در سطح زمین یکی از مهم‌ترین موارد کمک‌کننده برای مدیریت سالم منابع، و کنترل آن‌ها می‌باشد. تغییرات مثبت می‌تواند به عنوان الگو در سایر نقاط در نظر گرفته شود و از تغییرات مخرب جلوگیری به عمل بیاید. از جهت دیگر استفاده از روش‌های نوین برای تحقیقات جغرافیا می‌تواند راه را برای مطالعات بیشتر برای سایر محققین باز کند. از آنجاکه بررسی تغییرات به وجود آمده در محدوده مورد مطالعه به صورت دستی با در نظر داشت امکانات موجود در دانشگاه‌های کشور مقدور نیست بناءً استفاده از تکنالوژی سنجش‌ازدور برای انجام این کار ضروری و حیاتی پنداشته می‌شود.

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی گسترش و انکشاف باغات در ولسوالی فیروز نخچیر در دو دهه گذشته و اثرات آن بالای درجه حرارت سطح زمین با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای می‌باشد.

سؤالات تحقیق

آیا زمین‌های تحت باغداری در ولسوالی فیروز نخچیر در ۲۰ سال گذشته تغییر کرده است؟

آیا رابطه‌ای مثبت یا منفی میان درجه حرارت سطح زمین و گسترش فضای سبز (باغات) در این منطقه وجود دارد؟

آیا تغییرات به وجود آمده در ساحات مورد مطالعه، با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای قابل اندازه‌گیری کمی هستند؟

موقعیت جغرافیای ولسوالی فیروز نخچیر

ولسوالی فیروز نخچیر یکی از ولسوالی‌های شش‌گانه ولایت سمنگان بوده که در شمال این ولایت موقعیت دارد. ولسوالی فیروز نخچیر از طرف شرق به ولسوالی حضرت سلطان، از طرف جنوب شرق به ایبک مرکز ولایت سمنگان

شکل ۱. الف موقعیت ولایت سمنگان را بروی نقشه افغانستان نشان میدهد، ب) تقسیمات واحدهای اداری ولایت سمنگان را نشان میدهد، ج) ولسوالی فیروز نخچیر را با مختصات جغرافیایی و ارتفاع آن نشان می‌دهد.

و از طرف جنوب به ولسوالی دره صوف پائین و همچنان از طرف غرب به ولسوالی مارمل ولایت بلخ همچنان از طرف شمال به ولسوالی خلم ولایت بلخ مرز مشترک دارد. موقعیت جغرافیایی آن در شکل (۱) به روی نقشه نمایش داده شده است.

روش تحقیق و داده‌های مورد استفاده

داده‌های مورد استفاده

در این تحقیق به صورت مجموعی از چهار نوع داده استفاده صورت گرفته است، باندهای چند طیفی لندست ۷ شامل باندهای ۴ و ۳ و همچنان باندهای ۴ و ۵ لندست ۸ برای محاسبه شاخص بهتر شده گیاهی یا Enhanced vegetation index (EVI) با استفاده از این شاخص میزان تغییرات به وجود آمده در پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنان از باند ۶ ماهواره لندست ۷ و باند ۱۰ ماهواره لندست ۸ برای محاسبه درجه حرارت سطح زمین استفاده به عمل آمده است. و همچنان از داده‌های بارش (Rainfall Estimates from Rain Gauge and Satellite Observations) در بیست سال گذشته به صورت جانبی استفاده به عمل آمده است. تمام داده‌های که در این تحقیق به کاررفته مربوط به ماه‌های (می، جون، جولای و آگوست می‌باشند). این ماه به خاطر تفکیک و جداسازی بهتر باغات از نباتات خودروی و وحشی انتخاب گردیده‌اند چون در این ماه‌ها نباتات خودرو در مجاور باغات خشک می‌شوند و بهتر می‌توان باغات را در این منطقه تشخیص داد. اطلاعات کلی در مورد داده‌ها در جدول (۱) ارائه گردیده است.

جدول (۱). اطلاعات کلی داده‌های مورد استفاده در این تحقیق.

شماره باد	طول موج به میکرو متر	دقت مکانی به متر
باند ۳ لندست ۷ قرمز	0.63-0.69	30
باند ۴ لندست ۷ مادون قرمز نزدیک (NIR)	0.77-0.90	30
باند ۴ لندست ۸ قرمز	0.64-0.67	۳۰
باند ۵ لندست ۸- مادون قرمز نزدیک (NIR)	0.85-0.88	30
باند ۶ لندست ۷- مادون قرمز حرارتی (TIRS)	10.40-12.50	۶۰
باند ۱۰ لندست ۱۰- مادون قرمز حرارتی 1 (TIRS)	10.6-11.19	۱۰۰
CHIRPS	----	۰,۰۵

روش تحقیق

پردازش داده‌های فوق‌الذکر با استفاده از زبان برنامه‌نویسی جاوا (Java script) در محیط گوگل ارث انجین انجام شده است. به خاطر استخراج پوشش گیاهی اولاً شاخص EVI بروی تمام تصاویر موجود در یک محدوده زمانی مشخص اعمال گردید که در نتیجه به تعداد تصاویر موجود در محدود زمانی انتخاب شده نقشه‌های پوشش گیاهی تولید گردیدند و از مجموع این نقشه‌ها برای سال‌های موردنظر اوسط گیری انجام شده است. جهت محاسبه EVI در لندست ۷ و ۸ از معادلات (۱) و (۲) استفاده گردیده است.

$$\text{Landsat 7 EVI} = \frac{2.5 * ((\text{Band 4} - \text{Band 3}))}{(\text{Band 4} + 6 * \text{Band 3} - 7.5 * \text{Band 1} + 1)} \quad (1)$$

$$\text{Landsat 8 EVI} = \frac{2.5 * ((\text{Band 5} - \text{Band 3}))}{(\text{Band 5} + 6 * \text{Band 4} - 7.5 * \text{Band 2} + 1)} \quad (2)$$

و همچنین درجه حرارت سطح زمین در محدوده زمانی یکسان با پوشش گیاهی با استفاده از باندهای حرارتی تصاویر لندست ۷ و ۸ محاسبه گردیدند و اوسط پنج‌ساله‌ای نقشه محاسبه شده به‌عنوان نقشه حرارتی سال موردنظر، در نظر گرفته شده است.

مفاهیم و ادبیات تحقیق

گوگل ارث انجین یک محیط تحت وب است که به‌منظور پردازش تصاویر ماهواره‌ای طراحی گردیده است، این پلت‌فرم دارای محیط گرافیک نبوده به خاطر استفاده از این محیط آشنای به زبان برنامه‌نویسی جاوا یا پایتون الزامی می‌باشد. از مزیت‌های گوگل ارث انجین این است که نیاز نیست تا داده‌ها را در حافظه داخلی کمپیوتر ذخیره‌سازی نمایم بلکه با فراخوانی مستقیم داده‌ها پردازش‌ها انجام شده و در نهایت خروجی‌ها و نتایج پردازش‌ها را می‌توان ذخیره‌سازی نمود (Campos-Taberner et al., ۲۰۱۸). این پلت‌فرم قابلیت پردازش هم‌زمان هزاران تصویر ماهواره‌ای دارا بوده که این کار در نرم‌افزارهای گرافیکی غیرممکن می‌باشد. و برای استخراج عوارض سطح زمین در محدوده‌های مختلف زمانی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد (Cho et al., ۲۰۱۹).

ماهواره‌های لندست که توسط سازمان زمین‌شناسی آمریکا و به همکاری ناسا طراحی گردیده است که تا حالا نه ماهواره پرتاب کرده است، مأموریت تمامی این ماهواره‌ها تصویربرداری از سراسر کره زمین می‌باشد (Huggel et al., ۲۰۰۴). دقت مکانی داده‌های لندست در باندهای مختلف و ماهواره‌های مختلف فرق می‌کند. لندست ۷ که هفتمین ماهواره از این سلسله می‌باشد و داده‌های آن از ۱۹۹۹ الی اکنون قابل دسترس است و به‌صورت معمول در هر هفته یک تصویر در باندهای مختلف از تمام نقاط کره زمین اخذ می‌نماید. این ماهواره دارای ۸ باند بوده که باندهای ۱ تا ۳ به ترتیب آبی، سبز و سرخ بوده و باند ۴ آن مادون قرمز نزدیک می‌باشد، باند ۵ مادون قرمز کوتاه و باند ۶ آن مادون قرمز حرارتی است که برای محاسبه درجه حرارت سطح زمین از آن استفاده می‌گردد و

باند ۷ آن مادون قرمز میانه بوده و اما باند ۸ آن بنام باند پان کروماتیک یاد می‌شود دارای کیفیت مکانی ۱۵ متر می‌باشد برای بالا بردن کیفیت مکانی باندهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد (Landsat 7 (L7) Data Users Handbook, 2019). در لندست ۸ بر علاوه این باندها یک باند برای اندازه‌گیری ریزگردهای ساحلی و یک باند حرارتی دیگر نیز افزوده شده است. تصاویر مربوط به لندست ۸ از سال ۲۰۱۳ به بعد قابل دسترس می‌باشد. ماهواره‌های لندست ۱ تا پنج به نام (Landsat TM) یاد می‌شوند که TM مخفف Thematic mapper یا نقشه‌های موضوعی می‌باشد (Rokni & Musa, 2019). و در لندست ۷ TM به ETM (Enhanced Thematic mapper) تبدیل گردیده است. تصاویر لندست معمولاً برای مطالعات و تهیه نقشه از سطح زمین استفاده می‌گردد و در نقاط مختلف دنیا به صورت گسترده از آن استفاده به عمل می‌آید. در افغانستان متأسفانه تا اکنون از طرف محققین داخلی استفاده نگردیده و یا هم خیلی اندک بوده است. سازمان زمین‌شناسی امریکا در سال ۲۰۰۱ نقشه خاک‌های افغانستان را با استفاده از تصاویر لندست ۷ استخراج نمود که تنها نقشه خاک در افغانستان می‌باشد. روش‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از این تصاویر وجود دارد که از آن جمله می‌توان به طبقه‌بندی نظارت‌شده، طبقه‌بندی نظارت‌نشده، طبقه‌بندی‌های پیکسیل بس، طبقه‌بندی‌های شیء‌گرا، و استفاده از شاخص‌ها نام برد. شاخص‌های مختلف جهت استخراج پدیده‌ها وجود دارد و روز بر تعداد این شاخص‌ها نیز اضافه می‌گردد که از جمله می‌توان به شاخص آب، خاک، مناطق ساخته‌شده، شاخص مناطق آتش‌سوزی، شاخص‌های مختلف گیاهی از جمله (EVI و NDVI) که هر دو برای استخراج پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره نمود. (Li et al., ۲۰۱۸).

نتایج و یافته‌های تحقیق

جهت تفکیک و استخراج درست ساحه‌ای گسترش باغات و کمی سازی آن‌ها، ماه‌های فصل بهار فلتر گردید چون در موسم بهار تمام نقاط این ولسوالی دارای پوشش گیاهی بوده و تفکیک دقیق میزان گسترش زمین‌های دارای باغات انگور مشکل می‌باشد. و ماه‌ها آخر سال نیز به دلیل ریزش برگ‌های دختان شاخص‌های پوشش گیاهی کارای ندارند و به این دلیل داده‌های مربوط به ماه‌های خزان و زمستان نیز از فرایند تحقیق حذف گردیدند. و تمام داده‌های که شامل این تحقیق می‌شوند فقط مربوط به ماه‌های (می، جون، جولای و آگوست) می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که باغات انگور در ولسوالی فیروز نخچیر در ۲۰ سال گذشته به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته و زمین‌های بیشتری به این امر اختصاص داده‌شده است. محاسبات آماری به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰ فضای سبز که عبارت از باغات بوده در این ولسوالی تنها ۴۵۲ هکتار زمین بوده است. در پنج سال اول یعنی از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ باغات و فضای سبز در مرکز این ولسوالی افزایش چندانی نداشته و در سال ۲۰۰۵ به ۵۹۶ هکتار زمین افزایش یافته است. در مدت پنج سال بیشتر از ۱۴۰ هکتار زمین به باغات این ولسوالی افزوده‌شده است نقشه‌های فضای سبز و درجه حرارت این ولسوالی در پنج سال اول تحقیق در شکل (۲) ارائه‌شده است..

شکل ۲. نقشه های فضای سبز و درجه حرارت سطح زمین ولسوالی فیروز نخچیر.

تحلیل آماری و بصری نقشه‌های به‌دست‌آمده از محاسبه پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح زمین نتیجه گرفته می‌شود که پوشش گیاهی روی کاهش درجه حرارت سطح زمین به‌شدت اثرگذار بوده و باعث کاهش آن می‌گردد. البته درجه حرارت سطح زمین را در یک منطقه با درجه حرارت هوای آن منطقه نباید اشتباه گرفت، درجه حرارت سطح زمین دقیقاً مربوط سطح زمین بوده و درجه حرارت هوا تقریباً دو متر بلندتر از سطح زمین اندازه‌گیری می‌گردد و این دو باهم تفاوت فاحش دارند. در صورتی که درجه حرارت هوا به ۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد در این صورت درجه حرارت سطح ممکن است بیشتر از ۷۰ درجه سانتی‌گراد بالا برود.

تغییرات به‌عمل‌آمده در گسترش باغات این ولسوالی در پنج سال دوم (۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰) نیز اندک بوده و حتی کمتر از پنج سال اول می‌باشد. و محاسبات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که مساحت زمین‌های تحت باغداری در این ولسوالی به ۶۳۳ هکتار زمین رسیده که کمتر از ۴۰ هکتار افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش بیشتر در قسمت‌های مرکزی بوده و در حاشیه‌های این منطقه کمتر دیده می‌شود. اما از نتایج به‌دست‌آمده در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که باغات مناطق مرکزی متراکم‌تر گردیده، و زمین‌های قسمت‌های شمالی نیز به آن علاوه گردیده است و فضای سبز به سمت قسمت‌های شمالی این ولسوالی گسترش پیدا کرده است. بر علاوه زمین‌های نزدیک پوزه فیروز نخچیر در انتهای شمالی این ولسوالی نیز به آن اضافه گردیده است. نقشه‌های به‌دست‌آمده از پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح زمین در این ولسوالی در شکل (۳) ارائه گردیده است.

شکل ۳. نقشه‌های مربوط به پوشش گیاهی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ و همچنان درجه حرارت سطح زمین.

به دلیل موجودیت ارتفاع و تغییر میزان بارندگی نباتات خودرو و وحشی در سال‌های مختلف متفاوت می‌باشد. و جهت اطمینان بیشتر میزان بارندگی در ۲۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که نباتات خودرو در این ولسوالی به صورت مستقیم با میزان بارندگی ارتباط دارند میزان بارندگی در ۲۰ سال گذشته در این ولسوالی به صورت گراف در شکل (۴) نمایش داده شده است. و از تحلیل نقشه‌های درجه حرارت سطح زمین مشخص می‌گردد که مناطق جهت شیب‌شان به طرف شرق است دارای درجه حرارت بلند بوده و برعکس مناطق که جهت شیب‌شان به جهات جنوب و غرب است درجه حرارت کمتری دارند. و این به این دلیل است که تصاویر ماهواره‌های لندست در افغانستان معمولاً قبل از ظهر اخذ می‌گردد و از این جهت مناطق جهت شیب‌شان به طرف شرق قرار دارد شعاع بیشتر دریافت می‌کنند و حرارت بیشتری دارند.

نتایج به دست آمده از پردازش‌های تصاویر ماهواره‌ای در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر زمان

شکل ۴. میزان بارندگی ۲۰ ساله، محور Y بارندگی به ملی متر در روز و محور X زمان را نشان می‌دهد.

مورد مطالعه (۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱) زمین‌های بیشتری به فضای سبز اختصاص یافته و گسترش ساحات باغات به سمت شمال مرکز این ولسوالی کشانده شده است. و زمین‌های خالی در بین باغات نیز به فضای سبز مبدل گردیده است و ساحه گسترش به صورت یکپارچه و متحدالشکل به سمت بیرون از مرکز توسعه یافته است. محاسبات به دست آمده نشان می‌دهد که در تابستان سال ۲۰۲۱ مساحت فضای سبز در این ولسوالی به ۱۲۳۲ هکتار زمین رسیده است که چهار برابر نسبت سال ۲۰۰۰ افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً در قسمت مرکزی این ولسوالی و در انتهای شمالی فیروز نخچیر دیده می‌شود. تغییرات زمانی مساحت باغات این ولسوالی در ۲۰ سال گذشته در شکل (۵) نمایش داده شده است.

با توجه به این که این منطقه دارای هیچ گونه آب جاری نمی باشد و تمام این باغات توسط چاه های عمیق آبیاری می گردند، بناء این باغات در پهلوی داشتن مزیت اقتصادی و محیط زیستی مثبت می تواند منجر به بحران آب در آینده نه چندان دور در این منطقه گردد. نقشه پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح سال ۲۰۲۱ در شکل (۶) ارائه گردیده است.

شکل ۵. تغییرات به وجود آمده در مساحت باغات در ولسوالی فیروز نخچیر در ۲۰ سال گذشته را نشان می دهد.

شکل ۶. نقشه پوشش گاهی و درجه حرارت ولسوالی فیروز نخچیر در سال ۲۰۲۱

بحث و مناقشه

تحقیقات علمی و علمی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به خصوص در بخش استخراج کاربری اراضی در افغانستان تا اکنون صورت نگرفته است، اما در سایر کشورهای جهان سالانه هزاران عنوان مقاله و کتاب به نشر می‌رسد. نقش تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای در تحقیقات جغرافیایی و علوم محیطی نقش ارزنده دارد، داده‌های ماهواره‌ای لندست به دلیل قدرت تفکیک مکانی قابل قبول و قدرت تفکیک طیفی فوق‌العاده این امکان را برای محققین فراهم نموده است تا به صورت عینی تغییرات به وجود آمده در سطح کره زمین را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند. تحقیقات مشابه که در نقاط مختلف جهان انجام شده‌اند به چند مورد آن در ادامه بحث اشاره می‌گردد.

جهت بررسی تأثیرات فعالیت‌های انسانی در تغییر کاربری اراضی در کشور افریقای جنوبی از شاخص پوشش گیاهی لندست ۷ استفاده به عمل آوردند و این شاخص نتایج قابل قبولی در قسمت تفکیک کاربری اراضی نشان داد (Wessels et al., ۲۰۰۴). پارتی بان و همکارانش با استفاده از شاخص پوشش گیاهی لندست به بررسی تغییرات کاربری اراضی در جنوب کشور هندوستان پرداختند، نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تصاویر لندست قابلیت فوق‌العاده برای شناسی و تثبیت تغییرات کاربری دارد (Gandhi et al., ۲۰۱۵). محمد و همکارانشان با استفاده از شاخص پوشش گیاهی ماهواره سنتینل روند رشد گندم را مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تغییرات درون فصلی به خوبی می‌تواند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مورد ارزیابی و کمی سازی قرار بگیرد (Hassan et al., ۲۰۱۹). اکرت و همکارانش تخریب و احیای فضای سبز را با استفاده از شاخص پوشش گیاهی ماهواره مودیس را در کشور مغولستان مورد پژوهش قرار دادند و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که با وجود آنکه تصاویر مودیس به دلیل قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق کوچک کارایی کمتری دارد ولی در صورت بزرگ بودن منطقه مورد مطالعه و مطالعات سطح یک کشور می‌تواند فوق‌العاده کارا و از نظر هزینه‌های پردازش و تحلیل تصاویر نیز اقتصادی و مرغوب باشد (Eckert et al., ۲۰۱۵). انیامبا و همکاران پویایی پوشش گیاهی در مناطق ساحلی جهان در سراسر کره زمین با استفاده از شاخص گیاهی ماهواره (NOAA-AVHRR) در بین سالهای ۱۹۸۳ - ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار دادند و به نتایج قابل قبول دست یافتند (Anyamba & Tucker, 2005). جریمی و همکاران تحقیقی را جهت نظارت از تغییرات طولانی مدت پوشش نباتی در مناطق اقلیمی نیمه خشک در ایالت نیومکسیکو در ایالات متحده انجام دادند. و یافته‌های این تحقیق نشان داد که شاخص پوشش گیاهی لندست از قابلیت خوب جهت نظارت تغییرات طولانی مدت پوشش گیاهی برخوردار می‌باشد (Weiss et al., ۲۰۰۴). شاخص‌های موجود پوشش گیاهی سهولت‌های زیادی در راستای نظارت از محیط‌های جغرافیایی در اختیار محققین قرار داده است، اما در عین حال عاری از چالش و مشکلات نمی‌باشد. تصحیحات هندسی و اتموسفیری تصاویر و شرایط جوی که تصویر اخذ گردیده از مسائل و همچنان توپوگرافی منطقه می‌توانند موارد باشند که دقت اطلاعات استخراج شده از تصاویر ماهواره‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. بنا بر همین ملحوظات در این

تحقیق تلاش صورت گرفته تا تأثیرات جانبی سایر پدیده‌ها و نباتات وحشی و خودرو بر نتایج به‌دست‌آمده به حداقل برسد. مونتاندان و همکاران تأثیرات خاک‌های تیره را در استخراج پوشش گیاهی موردبررسی قراردادند و پیشنهاد نمودند که در صورت که هدف محقق نتایج به‌دقت بالا و کمی باشد بهتر است در انتخاب تصاویر مورداستفاده دقت لازم به عمل آید (Montandon & Small, 2008).

نتیجه گیری

استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در استخراج عوارض جغرافیایی و تفکیک نوعیت کاربری اراضی برای محققین تمام کشورهای جهان مهم است و به وفرت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کشورهای جهان سوم به‌ویژه افغانستان که دسترسی به داده‌های زمینی محدود و در موارد هم ناممکن می‌باشد اهمیت بیشتری دارد. به اساس یافته‌های این تحقیق گوگل ارت انجین می‌تواند به‌عنوان یک ابزار بی‌بدیل در پردازش داده‌های ماهواره‌ای با حجم زیاد و در مدت‌زمان طولانی مورد استفاده قرار گیرد، طوری که در این تحقیق تمام تصاویر لندست ۷ و ۸ که در فصل تابستان ۲۰ سال گذشته اخذ گردیده‌اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که بدون استفاده از این پلتفرم ناممکن خواهد بود.

بر اساس نتایج این تحقیق فضای سبز و زمین‌های تحت باغداری در ولسوالی فیروز نخچیر در سال ۲۰۰۰ محدود به ۴۵۲ هکتار زمین بوده و در پنج سال اول تحقیق (۲۰۰۰-۲۰۰۵) ۱۴۰ هکتار زمین به آن علاوه گردیده است. نتایج حاصله از پردازش تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ نشان داد که تغییرات به وجود آمده در مساحت زمین‌های تحت باغداری در ولسوالی فیروز نخچیر از سال ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ اندک بوده و تنها ۴۰ هکتار زمین به آن افزوده شده است.

تخمین و محاسبه درجه حرارت سطح زمین با استفاده از باندهای حرارتی و تحلیل همبستگی آن با فضای سبز نشان داد که همبستگی قوی و معکوس میان درجه حرارت سطح زمین و فضای سبز وجود دارد و افزایش تراکم پوشش گیاهی به شدت از درجه حرارت سطح زمین می‌کاهد.

بر اساس خروجی به‌دست‌آمده از این تحقیق مشخص گردید که در بین سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ زمین‌های تحت باغداری در مرکز ولسوالی فیروز نخچیر از نظر کمی و کیفی افزایش قابل‌ملاحظه داشته است. فضای سبز در قسمت‌های مرکزی متراکم‌تر گردیده و در حاشیه‌های شمالی و شرقی نیز گسترش باغات دیده می‌شود و مجموع مساحت آن در سال ۲۰۱۵ به ۸۹۸,۲ هکتار رسیده است.

اطلاعات استخراج شده از تصاویر لندست ۸ نشان داد که از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱ باغداری در مرکز ولسوالی فیروز نخچیر به‌صورت چشم‌گیر افزایش پیدا کرده است و در سال ۲۰۲۱ مساحت کلی این باغات به ۱۲۳۲ هکتار زمین می‌رسد. به اساس یافته‌های به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای مشخص گردید که تصاویر لندست نه‌تنها برای استخراج عوارض جغرافیایی و محیطی مهم‌اند بلکه باندهای حرارتی آن‌ها امکان محاسبه درجه حرارت سطح زمین را برای محققین فراهم می‌نماید.

از آنجاکه بیشتر باغات موجود در منطقه مورد مطالعه مثمر بوده و در اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی نقش ارزنده دارد اما به دلیل استفاده بیش از حد آب‌های زیرزمینی جهت تأمین آب مورد نیاز آبیاری در این منطقه، در آینده نه‌چندان دور این منطقه می‌تواند به بحران کمبود آب مواجه گردد.

ولسوالی فیروز نخچیر دارای ظرفیت خوب جهت اعمار بندهای آب گردان بوده، و در صورت احداث این بندها بر علاوه تأمین آب‌های مورد نیاز زراعتی و آبیاری و از وقوع سیلاب‌های ویرانگر نیز می‌توان جلوگیری کرد.

پیشنهادها

با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مشخص گردید که باغداری در ولسوالی فیروز نخچیر در ۲۰ سال گذشته رشد چشم داشته است بنابر این موارد ذیل برای محققین و متصدیان سکتور زراعت پیشنهاد می‌گردد:

۱. استفاده از تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای جهت استخراج در تحقیقات جغرافیای و علوم محیطی.
۲. الگوبرداری از نحوه باغداری در این ولسوالی جهت احداث باغات در سایر نقاط کشور که دارای شرایط مشابه می‌باشند.
۳. احداث بندهای آبگردان جهت تأمین آب مورد نیاز زراعتی و تقویت ذخایر آب‌های زیرزمینی.

- Anyamba, A., & Tucker, C. J. (2005). Analysis of Sahelian vegetation dynamics using NOAA-AVHRR NDVI data from 1981-2003. *Journal of Arid Environments*, 63(3), 596–614. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2005.03.007>
- Campos-Taberner, M., Moreno-Martínez, Á., García-Haro, F. J., Camps-Valls, G., Robinson, N. P., Kattge, J., & Running, S. W. (2018). Global estimation of biophysical variables from Google Earth Engine platform. *Remote Sensing*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/rs10081167>
- Cho, E., Jacobs, J. M., Jia, X., & Kraatz, S. (2019). Identifying Subsurface Drainage using Satellite Big Data and Machine Learning via Google Earth Engine. *Water Resources Research*, 55(10), 8028–8045. <https://doi.org/10.1029/2019WR024892>
- Defries, R. S., & Townshend, J. R. (1994). ndvi-derived land cover classifications at a global scale. *International Journal of Remote Sensing*, 15(17), 3567–3586. <https://doi.org/10.1080/01431169408954345>
- Eckert, S., Hüsler, F., Liniger, H., & Hodel, E. (2015). Trend analysis of MODIS NDVI time series for detecting land degradation and regeneration in Mongolia. *Journal of Arid Environments*, 113, 16–28. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.09.001>
- Gandhi, G. M., Parthiban, S., Thummalu, N., & Christy, A. (2015). Ndvi: Vegetation Change Detection Using Remote Sensing and Gis - A Case Study of Vellore District. *Procedia Computer Science*, 57, 1199–1210. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.415>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017a). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017b). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
- Hassan, M. A., Yang, M., Rasheed, A., Yang, G., Reynolds, M., Xia, X., Xiao, Y., & He, Z. (2019). A rapid monitoring of NDVI across the wheat growth cycle for grain yield prediction using a multi-spectral UAV platform. *Plant Science*, 282, 95–103. <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.10.022>
- Huggel, C., Kääb, A., & Salzmann, N. (2004). GIS-based modeling of glacial hazards and their interactions using Landsat-TM and IKONOS imagery. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 58(2), 61–73. <https://doi.org/10.1080/00291950410002296>
- Ke, Y., Im, J., Lee, J., Gong, H., & Ryu, Y. (2015). Characteristics of Landsat 8 OLI-derived NDVI by comparison with multiple satellite sensors and in-situ observations. *Remote Sensing of Environment*, 164, 298–313. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.04.004>
- Landsat 7 (L7) Data Users Handbook*. (2019).
- Li, P., Xiao, C., & Feng, Z. (2018). Mapping rice planted area using a new normalized EVI and SAVI (NVI) derived from landsat-8 OLI. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 15(12), 1822–1826. <https://doi.org/10.1109/LGRS.2018.2865516>

- Montandon, L. M., & Small, E. E. (2008). The impact of soil reflectance on the quantification of the green vegetation fraction from NDVI. *Remote Sensing of Environment*, 112(4), 1835–1845. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.09.007>
- Mutanga, O., & Kumar, L. (2019). Google earth engine applications. In *Remote Sensing* (Vol. 11, Issue 5). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/rs11050591>
- Parikhani, T., & Sattari Sadat, S. M. (2020). WITHDRAWN: Multi-objective thermoeconomic optimization of innovative CCHP system driven by solar energy integrated with thermal energy storage. *Energy*, 119410. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119410>
- Rokni, K., & Musa, T. A. (2019). Normalized difference vegetation change index: A technique for detecting vegetation changes using Landsat imagery. *Catena*, 178, 59–63. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.03.007>
- Roy, D. P., Kovalskyy, V., Zhang, H. K., Vermote, E. F., Yan, L., Kumar, S. S., & Egorov, A. (2016). Characterization of Landsat-7 to Landsat-8 reflective wavelength and normalized difference vegetation index continuity. *Remote Sensing of Environment*, 185, 57–70. <https://doi.org/10.1016/J.RSE.2015.12.024>
- Weiss, J. L., Gutzler, D. S., Coonrod, J. E. A., & Dahm, C. N. (2004). Long-term vegetation monitoring with NDVI in a diverse semi-arid setting, central New Mexico, USA. *Journal of Arid Environments*, 58(2), 249–272. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2003.07.001>
- Wessels, K. J., Prince, S. D., Frost, P. E., & van Zyl, D. (2004). Assessing the effects of human-induced land degradation in the former homelands of northern South Africa with a 1 km AVHRR NDVI time-series. *Remote Sensing of Environment*, 91(1), 47–67. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.02.005>
- Zaitunah, A., Samsuri, S., Ahmad, A. G., & Safitri, R. A. (2018). Normalized difference vegetation index (ndvi) analysis for land cover types using landsat 8 oli in besitang watershed, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012112>